

GTX - Crises

Defecating Blood, Oil and Nanorobots: processo criativo de uma videoarte que se insurge contra o binarismo anticósmico

Dr. Edgar Silveira Franco (PPGACV/UFG)
Doutorando Frederico Carvalho Felipe (PPGACV/UFG)

RESUMO

O artigo aborda os processos de criação da faixa musical e da videoarte “Defecating blood, oil and nanorobots” da banda Posthuman Tantra. A música resgata sons electro-industriais digitais criados no emblemático álbum “Pissing Nanorobots” (2004) reconfigurando-os para o panorama atual opressivo e extremista do “Binarismo Anticósmico”. Na narrativa usamos metáforas visuais e sonoras para pensar e representar algumas relações tóxicas do ser humano para com a biosfera, com ênfase na destruição, desequilíbrio, desconexão e crise socioambiental. Temos como premissa o conceito de “Binarismo Anticósmico” (FRANCO, 2021) fruto da linguagem digital binária na atualidade. Assim, por meio de apropriações e distorções, sob o viés do grotesco e da ficção científica, criticamos a aceleração do processo predatório de autossabotagem e autodestruição da espécie humana causada pela obsessão com o lucro incessante. Tecemos diálogos com as ideias sobre as três RVs de Roy Ascott (2009) e aplicamos de maneira experimental narrativa na obra.

Palavras-chave: videoarte, processo criativo, binarismo anticósmico, Posthuman Tantra, MekHanTropia.

ABSTRACT

The paper addresses the creation processes of the track and video art “Defecating blood, oil and nanorobots” by the band Posthuman Tantra. The music rescued digital electro-industrial sounds created the emblematic album “Pissing Nanorobots” (2004) reconfiguring them for the current oppressive panorama of “Anti-cosmic Binarism”. In the narrative we use visual and sound metaphors to think and represent some toxic relationships between human beings and the biosphere, with anguish in the destruction, balance, disconnection and socio-environmental crisis. We assume the concept of “Anti-Cosmic Binarism” (FRANCO, 2021) as a result of today's binary digital language. Thus, through appropriations and distortions, under the bias of the grotesque and science fiction, we criticize the violation of the predatory process of self-sabotage and self-destruction of the human species caused by the obsession with incessant profit. We weave dialogues with the ideas about the three RVs of Roy Ascott (2009) and apply narrative experimentally in the work.

Keywords: video art, creative process, anti-cosmic binarism, Posthuman Tantra, MekHanTropia.

A AURORA PÓS-HUMANA E SEU DESDOBRAMENTO SONORO, O *POSTHUMAN TANTRA*

A **Aurora Pós-Humana**, criação do artista Ciberpajé (a.k.a. Edgar Franco), trata-se de um universo transmídia em expansão que reflete sobre o avanço pós-humanista, explorando temas como ciborgues, inteligências artificiais, biotecnologia, nanotecnologia, espiritualidade e magia.

O artista imaginou um futuro em que a transferência da consciência humana para chips de computador seja algo possível e trivial. Em um tempo em que milhares de pessoas abandonaram seus corpos orgânicos por novas interfaces robóticas. Neste futuro hipotético, a bioengenharia avançou de tal forma que a hibridização genética entre humanos, animais e vegetais torna-se possível e corriqueira, gerando infinitas possibilidades de mixagem antropomórfica, seres que em suas características físicas remetem-nos imediatamente às quimeras mitológicas.

Nesse contexto ficcional, duas espécies pós-humanas tornaram-se culturas antagônicas e hegemônicas disputando o poder em cidades-estados ao redor do globo, enquanto uma pequena parcela da população - uma casta oprimida e em vias de extinção -, insiste em preservar as características humanas, resistindo às mudanças (FRANCO, 2020a).

Dessas três espécies que convivem nesse planeta terra futuro, duas são o que podemos chamar de pós-humanas, sendo elas os **Extropianos** - seres abiológicos, resultado do upload da consciência para chips de computador -, e os **Tecnogenéticos** - seres híbridos de humano, animal e vegetal, frutos do avanço da biotecnologia e nanoengenharia. Tanto Extropianos quanto Tecnogenéticos contam com o auxílio respectivamente de Golens de Silício – robôs com inteligência artificial avançada, e Golens Orgânicos – robôs biológicos, serventes dos Tecnogenéticos, sendo que alguns deles reivindicam a igualdade perante as outras espécies criando “Quilombots”. A última espécie presente nesse contexto é a dos **Resistentes**, seres humanos no sentido tradicional que estão em extinção correspondendo a menos de 5% da população do planeta.

A Aurora Pós-Humana é estruturada em uma longa era que vai do transumano ao

pós-humanismo, sendo demarcada pelo período Pré-Aurora Pós-Humana, chamado de **Era Transumana**; o período da **Aurora Pós-Humana** propriamente dito, que é o seu auge e apogeu; e o longo período de decadência que vai do **Crepúsculo Pós-Humano** ao **Ocaso Pós-Humanista**.

Vários acontecimentos sociais, culturais, científicos, tecnológicos, tecnognósticos, transformações da biosfera e o contato com uma civilização extraprototerrestre demarcam essas fases (FRANCO, 2022a, p.262). Um breve resumo dessas fases pode ser lida na sequência:

I – Era Transumana – Fase 1: Início da computação binária, vai de 1960 a 1999. Fase 2: Decodificação do DNA humano, vai de 2000 a 2030. Fase 3: Avanço gradativo e exponencial das inteligências artificiais, robótica, telemática e hibridação transgênica e emergência do pós-humano, de 2031 até 2210.

II – Aurora Pós-Humana – Fase 1: Colapso ambiental e sexta extinção massiva de espécies (KOLBERT, 2015) destroem grande parte da vida no planeta e gera mudanças drásticas na configuração geográfica, com perdas de enormes porções de terra. As tecnologias Extropiana e Tecnogenética desenvolvem-se enormemente com o objetivo de preservar a vida. Temos então a consolidação socioambiental, cultural e geopolítica das 3 espécies emergentes: Tecnogenéticos, Extropianos, e Resistentes. O período de apogeu é longo e vai de 2211 a 3050. Fase 2: Em um planeta reconfigurado temos o acirramento das guerras entre as espécies dominantes com consequências do abalo inicial de instituições e formas de governabilidade pós-humana, o período vai de 3051 a 3780. Fase 3: As guerras interespecies seguem em uma crescente contínua. Esfacelamento gradativo de todas as organizações sociopolíticas, econômicas e religiosas, desagregação emergente das cidades estado e caminho para o fim do apogeu, o período vai de 3781 a 4020.

III – Crepúsculo Pós-humano – Fase 1: Início da invasão extraprototerrena de uma civilização altamente bélica e avançada provinda do Sistema de Sirius. Essa civilização foi desenvolvida por um extropiano avançado que foi lançado ao espaço em 2721, através de sua absorção de informação cosmonáutica ele conseguiu obter conhecimento para criar uma civilização de base sílica e carbônica, mas dependem de alguns metais para sua expansão. A civilização de Kelemath não conhece os princípios morais e éticos que ainda formam boa parte da base de compreensão da realidade dos pós-humanos que habitam a Terra. Kelemath invade a Terra em uma guerra que a princípio busca exterminar toda a vida no planeta e subtrair todos os metais da Terra. Os invasores encontram as espécies em guerra interna no planeta, o que facilita o seu ataque, o período vai de 4021 a 4027. Fase 2: As espécies da Terra finalmente decidem se unir para evitar a sua completa destruição. Suas tecnologias mostram-se ineficazes diante do poderio bélico dos Kelemathianos. Com a guerra fracassada, os poucos sobreviventes se dispersam e iniciam evasões para locais ermos visando esconderem-se e sobreviverem. Após exaurirem a Terra de quase 90% de todos os seus metais, os Kelemathianos abandonam o planeta, o período vai de 4027 a 4041. Fase 3: Está é a fase final chamada de Ocaso Pós-Humanista, todas as instituições foram extintas, não existe mais poderio

tecnológico e bélico, a população de Tecnogenéticos, Extropianos e Resistentes (Humanos) não soma nem 5 milhões em todo o planeta. Eles vivem de forma rudimentar em poucas áreas não afetadas completamente pela radioatividade nuclear, com escassas fontes de alimento e água. Trata-se de um retorno completo à cultura arcaica, com seres vivendo isolados, ou em pequenos grupos, tentando sobreviverem a qualquer custo. Esta também é uma fase importante, pois nela proponho o reencontro com a essência primal da vida, uma reconexão dos seres com Gaia e o cosmos. Neste final frutificarão ou a transcendência e a vitória da vida, do amor e da empatia, ou a extinção completa de humanos, pós-humanos e de toda a vida no planeta. São duas linhas de desenvolvimento narrativos que busco explorar, o período vai de 4042 até 5000. Destaco que essa cronologia está em fase de elaboração, portanto algumas datas e acontecimentos podem mudar até a sua versão final (FRANCO, 2022a, p.263-265)

O projeto musical transmídia *Posthuman Tantra* nasceu em 2004 com o objetivo de criar as ambiências sonoras para o universo ficcional da Aurora Pós-Humana. A proposta lírica é refletir sobre os impactos da aceleração tecnológica sobre o ser humano e tratar da tecnognose, do tecnoxamanismo e do tecnocultismo. Até 2010 o *Posthuman Tantra* era uma banda de estúdio, mas nesse ano iniciaram-se as performances ao vivo e nos palcos são uma banda com outros musicistas e performers, atualmente o grupo é formado pelo Ciberpajé, pela I Sacerdotisa da Aurora Pós-Humana Rose Franco (musicista e performer), por Luiz Fers (figurinista e performer), e Lucas Dal Berto (VJ). Em seus 19 anos de existência o *Posthuman Tantra* conta com uma produção que já ultrapassou as 30 horas de música, lançadas em 6 álbuns oficiais em CD, 5 EPs, 6 *split boxes*, 4 *split CDs*, 10 *Singles*, participações em mais de 15 coletâneas em CD e outras 30 em formato digital. Esses trabalhos têm sido lançados por gravadoras e selos de países como Suíça, Inglaterra, França, Austrália, Japão e Brasil (FRANCO, 2017, p.94).

O *Posthuman Tantra* é um dos desdobramentos da complexa cosmogonia magística da Aurora Pós-Humana. Os avanços hipertecnológicos nos campos da engenharia genética, robótica, telemática, nanotecnologia e realidade virtual são temas recorrentes na banda, mas sempre conectados aos aspectos tecnognósticos existentes em todos esses avanços e a uma visão crítica e reflexiva sobre seu impacto naquilo que chamamos de humanidade. O pós-humanismo, nesse caso, trata da era de superação da prepotência de nossa espécie em considerar-se a mais importante do planeta e a dignatária do poder sobre as demais espécies – esse humanismo egocêntrico que se não for brechado a tempo poderá ser o motivo da ruína da humanidade.

As músicas do *Posthuman Tantra* são rituais ocultistas de magia caoísta com estruturas narrativas de ficção científica. Cada álbum tem sua própria narrativa e representa um complexo sigilo ritualístico de transmutação. A base conceitual que compõe o ecossistema estético das performances do *Posthuman Tantra* envolve fortes aspectos tecnognósticos e propõe aproximações entre magia do caos, transcendência e hipertecnologia através de uma contextualização baseada na ficção científica, ao mesmo tempo em que repudia a assepsia das imagens publicitárias que induzem ao consumo e à destruição da biosfera perpetrada pelas multinacionais auxiliadas pelas grandes agências publicitárias globais. As performances artístico ritualísticas incluem música eletrônica, projeções multimídia, narrativa em HQtrônica, efeitos computacionais de realidade aumentada (RA) e “*face detecting*” e elementos de prestidigitação eletrônica. Trata-se de um ciberitual que convida os expectadores a penetrarem em um mundo transumano de reconexão com a essência cósmica, mixando o universo mítico transcendente dos pajés das culturas ancestrais brasileiras às novas cosmogonias digitais das redes telemáticas (FRANCO, 2017, p.97).

SOBRE A MÚSICA *DEFECATING BLOOD, OIL AND NANOROBOTS* E O BINARISMO ANTICÓSMICO

Em 2021 o selo brasileiro Kaos Records, maior gravadora independente de noise e industrial da América Latina, fez um convite ao Ciberpajé para lançar um tributo comemorativo aos 18 anos do *Posthuman Tantra*, enfocando especialmente o álbum de estreia da banda "*Pissing Nanorobots*", lançamento independente de 2004 que teve ótima repercussão internacional com resenhas positivas em muitos veículos da área. O álbum também se tornou uma referência da música autoral *noise, ambient*, e industrial no Brasil, sendo lembrado e reverenciado pela cena.

A Proposta da Kaos Records, e de seu mentor Ramon Farias, foi a de realizar um tributo convidando 14 bandas e projetos da cena noise/industrial brasileira e do exterior para realizarem versões para as 14 músicas de *Pissing Nanorobots*. Mas além de relançar o álbum original em

CD e também uma nova versão remasterizada da obra, a gravadora sugeriu ao Ciberpajé a criação de um novo álbum do *Posthuman Tantra* com faixas originais inspiradas na sonoridade e conceito de *Pissing Nanorobots*, além de outros itens para colecionadores como pôster, *cards* e *zinebook*.

Assim, o Ciberpajé retomou os sintetizadores e plug-ins utilizados nas gravações de *Pissing Nanorobots* realizadas no ano de 2004, para mergulhar na gravação do novo álbum inspirado naquele primeiro lançamento e dessa vez também pautado por uma crítica visceral ao chamado Binarismo Anticósmico. As novas músicas foram sendo criadas ao longo de mais de um ano e sua sonoridade resgata e atualiza a da obra original, ampliando conceitualmente as propostas sonoras e narrativas da Aurora Pós-Humana, envolvendo uma crítica ácida ao crescente Binarismo Anticósmico. Assim nasceu *Pissing Nanorobots Again*, álbum conceitual com uma atmosfera tão visceral quanto a de seu antecessor, trazendo 14 faixas e mais uma *bonus track* somente incluída na versão em K7 da *box*, lançada em abril de 2023 pela Kaos Records.

Defecating Blood, Oil and Nanorobots é uma das faixas do novo álbum *Pissing Nanorobots*. Trata-se de uma poética sonora emblemática que traz a ruidosa e característica sonoridade do *Posthuman Tantra*, com sons orgânicos e industriais que buscam conectar em suas atmosferas a carne e a máquina, o carbono e o silício. Em sua essência a faixa criticiza o avanço tempestuoso da espécie humana sobre Gaia, a biosfera viva, por considerar-se apartada dele e por ter perdido a compreensão de que os humanos são apenas mais uma das espécies que compreendem o complexo e sinérgico balanço da natureza. Essa desconexão da humanidade de sua esfera natural e cósmica, e o avanço hipertecnológico aliado à obsessão com o lucro desmedido é o caldo conceitual que engendrou a poética da faixa. Essa desconexão tem sido amplificada pela égide do Binarismo Anticósmico na cultura e comunicação contemporâneas, um indutor natural de extremismos que distancia ainda mais a humanidade de sua essência animal e natural. A contextualização de *Defecating Blood, Oil and Nanorobots* no universo ficcional da Aurora Pós-Humana é na Fase 3 da chamada Era Transumana, com a ascensão visceral do Binarismo Anticósmico.

O Binarismo Anticósmico é uma poética crítica da aceleração do digital. Para a sua

concepção, Edgar Franco (2022b) lançou mão de uma percepção inspirada por leituras de filósofos como Bauman (2004) e a cultura do consumo e volatilidade dos afetos, Baudrillard (1991) e a cultura dos simulacros, Han (2017) e a agonia de eros na cultura hipercompetitiva e narcisista da sociedade de desempenho atual. Também de reflexões baseadas na história e tradição ocidental e oriental da magia e do ocultismo, especificamente sobre a essência formadora da vida e do universo, em cosmogonias como a da Doutrina Teosófica (BLAVATSKY, 1975), e das concepções de George Gurdjief (2017) ressaltando que a essência cósmica universal reflete-se na concepção de uma linguagem astral que é codificada nas linguagens humanas.

A poética nasce de um ponto de vista artístico individual, das observações empíricas do artista e pesquisador e de seus estudos de filosofia e magia. O autor destaca que o Binarismo Anticósmico não é uma tese científica, nem mesmo filosófica, trata-se de uma licença poética baseada em suas experiências imanentes e transcendentais (FRANCO, 2022b). Ele resgata da tradição ocultista milenar a concepção de que o absoluto, o todo, o uno (universo) é a mônada primal, e como já está dito na palavra, ele é unitário, e sua unidade contém toda a complexidade (GURDJIEF, 2017). Por ser unitária e consolidada não contém paradoxos. Gurdjief (2017, p.79) destaca o que ele chama de “Raio Cósmico” como uma força baseada na “Lei de Três”, segundo ele:

Com relação à Lei de Três, podemos dizer agora que no Absoluto e em tudo mais há três forças em ação – a ativa, a passiva e a neutralizante. Como por definição, o Absoluto representa um todo unificado, as três forças existentes nele também devem ser unidas em um único todo(...). O conceito da unidade das três forças no Absoluto forma a base de muitos ensinamentos antigos, inclusive a Trindade consubstancial e indivisível do cristianismo e o Trimurti de Brahma, Vishnu e Shiva no hinduísmo.

Nessa perspectiva a unidade jamais se desdobraria em uma dualidade, ou seja, o primeiro desdobramento da unidade é uma tríade. A trindade, como a base de todas as linguagens cósmicas. Assim, ao negá-la com o binarismo estruturador da linguagem digital, estamos em um caminho anticósmico. Essa linguagem cósmica é reproduzida em sistemas transcendentais como na santíssima trindade e no trimurti hinduísta. E essa visão milenar arcaica comprova-se em certa instância até pela física moderna que desdobra o átomo em uma trindade composta por elétrons,

prótons e nêutrons, e por teorias que tentam abarcar toda a complexidade das linguagens, como no caso da Tríade Peirceana da Semiótica. O 3 é a base, e o 3 pode gerar um fluxo de outras complexidades, como a quartenária linguagem do DNA, mas não pode ser reduzido a 2, pois a unidade cósmica salta do uno (1) para o 3 na complexidade galáctica (FRANCO, 2022b). Assim o binarismo existe como simplificação de uma percepção aparentemente dualista da realidade por parcelas da humanidade, mas não como essência.

A MEKHANTROPIA E O VÍDEO *DEFECATING BLOOD, OIL AND NANOROBOTS*

*MekHanTropia*¹ é um universo onírico ficcional transmídia criado pelo artista Fredé CF (a.k.a. Frederico Carvalho Felipe) e representa aspectos da sua subjetividade em tempos obscuros de necropolítica, pandemia, neofascismo, pós-verdades, psicopolítica e dataísmo. A criação envolve diferentes mídias e linguagens, como música, poesia, performance, jogo, audiovisual e fotografia. *MekHanTropia* se aloca em um futuro hipotético com alta dependência tecnológica, tendência tecnocrata, consumista e narcisista enquanto representação. Pela transmídia, o artista vislumbra narrativas oníricas que desafiam a lógica binária instituída em busca de uma reconversão ampla do olhar sobre a vida. A imersão nesse universo se dá de maneira não-linear pelas obras dispersas conectadas poeticamente. O intuito é provocar despadronizações narrativas e significados em cada novo percurso de fruição que porventura acontece. Essa fragmentação se assemelha, enquanto estrutura, a narrativas oníricas.

O neoliberalismo hiperinformacional aniquila o senso de comunidade e pertencimento ao “natural”, exaltando o narcisismo e destruindo o que já consideramos estar “de fora de nós”: a natureza. Han diz que “em um *tempo inoportuno* e, em última instância, catastrófico, também terminará nosso mundo, que, por causa da forma faltante de conclusão, se acelera cada vez mais”

¹ O termo “MekHanTropia” foi criado pelo artista e pesquisador Fredé CF (a.k.a. Frederico Carvalho Felipe) e se refere ao processo de transformação do Homem (Antropo) em Máquina (Mekhos). Esse conceito visa nossas relações intrínsecas enquanto animal com o meio natural, bem como as dispersões causadas pela tecnologia e pelo sistema. Assim, um “MekHanTropo” seria um ciborgue destruidor da vida natural (orgânica) e a MekHanTropia uma indução (ou intenção) causada pelo *status quo* para os indivíduos se tornarem, ludibriadamente ou não, um MekHanTropo, numa ilusão de ser superior ao restante do planeta e do cosmos.

(HAN, 2021, p. 46). De acordo com Rosi Braidotti (2019, p. 11), é importante refletirmos sobre as direções que a humanidade está tomando e, sobretudo, as transformações em sua essência. A autora enfatiza que esse dilema pós-humano atual é, sobretudo, instituído e induzido pela mercantilização de tudo o que vive no planeta, sendo justificado política e economicamente pelo sistema neoliberal. Essa é a base conceitual de *MekHanTropia*. A ideia de competitividade embutida e encorpada a partir do antropoceno humanista, que coloca o ser humano acima de toda a vida na Terra.

O dito pensamento antropoceno tem o entendimento do humano como o dominador e explorador maior da biosfera. Essa ideia se prolifera há tempos na sociedade, configurando-se como um regime de verdade absoluta. Além disso, principalmente com a hiperaceleração digital das últimas décadas, se fundiu à ganância pelo lucro ilimitado, o que gera cada vez mais exploração de recursos naturais de forma não ponderada.

De forma geral, o vídeo *Defecating Blood, Oil and Nanorobots*, criado por Fredé CF sobre a música homônima do *Posthuman Tantra*, intenta trazer um olhar crítico reflexivo sobre como essas questões nos desconectam da essência cósmica, de maneira mekhantrópica, em função do Binarismo Anticósmico. Em um mundo tão líquido (à luz de Bauman), busca-se, cada vez mais, o prazer da positividade do igual ao “si mesmo”, um olhar narcísico e ególatra que transforma o mundo no que Han (2017) chama de “inferno do igual”. O sistema aproveita-se disso como forma de padronização cultural visando o lucro e a dominação. Segundo Ayerbe (2003):

As fortes tendências de homogeneização e hibridização cultural que acompanham o processo de globalização dos mercados tornam mais difusas as fronteiras que separam o próprio do alheio, o que é imposto de fora do que é assimilado ou recriado localmente, dificultando ações defensivas da identidade nos moldes tradicionais (AYERBE, 2003, p. 105).

O autor se atenta para a ideia de “elite global”, referente às grandes corporações que regem o mercado global, explicitando também que há uma natureza de classe que estrutura o poder e nele se mantém há tempos. Gigantescos monopólios que dominam os mais diversos

setores da sociedade no mundo todo.

A narrativa do vídeo *Defecating Blood, Oil and Nanorobots* dialoga com essas ideias antropocenas potencializadas enquanto força soberana pelos grandes conglomerados econômicos. Segundo Han (2017), o antropoceno é narcísico e coloca a natureza como fora do “si mesmo”. O ego é o alvo principal do consumo. A ideia conceitual trazida é de que as tecnologias não são incentivadas por serem melhores ou piores ao planeta, mas sim pelo poder de serem mais lucrativas.

Assim, acessamos e ressignificamos artisticamente questões que nos tangem potencializando-as nessa narrativa onírica, não-linear, trazida pelo vídeo. Sidarta Ribeiro (2019, p. 99) diz que “o sonho é a possibilidade de imaginar os futuros em potencial através de um mecanismo capaz de prospectar a experiência pregressa e formar novos conglomerados psíquicos, juntando ideias antigas de forma nova”. Buscamos poeticamente essa ideia de ressignificação por fragmentos dispersos reestruturados, com a intencionalidade de expor consequências que o Binarismo AntiCósmico pode trazer. Tais fragmentos se dão de maneira antropofágica a partir de apropriações de imagens disponibilizadas no YouTube.

Sobre os tempos atuais, Bourriaud (2009) reflete acerca de uma arte voltada em larga escala para a “pós-produção”, na qual elementos oriundos de manifestações já existentes serviriam de matéria-prima para a criação de novas formas, inscrevendo a obra de arte também em uma distinta organização e combinação de símbolos prévios, em vez de considerá-la apenas como forma autônoma ou original. Assim, foi pensada a criação a partir de imagens mentais diversas que eclodem de sons oriundos da banda *Posthuman Tantra*, em um contato espaço-temporal único entre diferentes imaginários: de Fredé CF e do Ciberpajé. Por processos calcados no *DIY*² e articulação antropofágica não teleológica, foram utilizadas imagens e sons de maneira ressignificada e rearticulada para questionar, resistir e experimentar com padrões não-mercadológicos de produção, poetização e estetização artística. Essa fluidez e apropriação é

² *Do it yourself*, do inglês “faça você mesmo” (Tradução nossa). O termo remete ao movimento sócio-musical punk-rock, iniciado na década de 1970, e à disseminação de ideais minimalistas, anarquistas, anticonsumismo e anticapitalista. Atualmente, o termo abarca outras definições que, por vezes, fogem da intenção original, significando até o oposto, em alguns casos.

proposital e configura-se também como uma crítica à avalanche hiperinformacional que nos acomete.

Partindo para o campo dos conceitos e temas trazidos pelo vídeo, Roy Ascott (2003) afirma que vivemos num contexto denominado como “realidade mista”, transfigurado pela tecnologia que permeia e emerge lidando “ao mesmo tempo com o mundo virtual sintetizado e o mundo físico ‘real’”, concebendo ambientes criativos de integração e conectividade para atuação dos artistas.

Segundo o autor, a realidade humana é dividida em “três RVs”: a *Realidade Virtual*, que abrange toda a ideia de interação e imersão entre nossas conexões sensoriais e os ambientes que habitamos ou vislumbramos. A *Realidade Validada*, que é toda atividade cotidiana, ordinária, calcada em nossa visão de mundo e no que acreditamos ser o modelo de realidade concreta e estabelecida por axiomas oriundos de nossa formação sociocultural. E, por fim, a *Realidade Vegetal*, que opera de forma transcendente e visionária por enteógenos, pela meditação, pela arte, pelos sonhos, etc. Desta forma, representamos narrativamente o imbricamento poético dessas 3 RVs, sendo a estrutura onírica fragmentada associada poeticamente à *Realidade Vegetal*, que expõe imagens geradas e disponibilizadas *virtualmente* de maneira crítica sobre o que nos é *validado* como “normal”.

Como dito, foi utilizado nesse processo de criação o conceito de “antropofagia imagética” como inspiração. Tal conceito foi pensado para denominar os encontros provocados através das intervenções, apropriações, releituras e ressignificações realizadas sobre imagens extraídas de diferentes contextos para serem articuladas ao som da banda em questão em diálogo com a ideia de *MekHanTropia* de Fredé CF, configurando assim uma intersecção poética desse universo com a Aurora Pós-Humana de Edgar Franco.

A sonoridade da música remeteu inicialmente a barulhos de porcos em meio a ruídos de máquinas. Então foram buscadas imagens variadas de representações desses animais e outras que remetiam aos elementos contidos no título da faixa (fezes, sangue, óleo e nanorobôs) para a criação de uma narrativa onírica caótica que apontasse uma metáfora sobre a humanidade e o neoliberalismo mekhantrópico destruidor do planeta.

Imagens e efeitos visuais foram incorporados à obra, como o sangue indígena escorrendo pela tela, imagens de derramamento de óleo no mar e imagens de nanorobôs se multiplicando binariamente, entre outras que evidenciam a relação entre humano e máquina. Foram também inseridas imagens diversas de porcos defecando lixo e arrotando poder, além de um lobo guará defecando na natureza, com o intuito de estabelecer contrastes poéticos para reflexões acerca do Binarismo Anticósmico.

As imagens vão fluindo do cotidiano urbano, passando por animações e recortes apropriados de obras cinematográficas, videoclipes, reportagens, etc. Representações orwellianas sobre divisões de classe entre os porcos, relações de poder, autoritarismo, a tecnologia se espalhando como vírus em um desequilíbrio entre o natural e o artificial. Imagens de desastres ambientais, vazamentos de óleo e da fúria da natureza evidenciam as desconexões entre o ser humano e o habitat. As máquinas como armas de destruição em função do mercado. O sangue sobre imagens de povos indígenas lança luz sobre o genocídio e a resistência das culturas e cosmologias dos povos originários. Foram ainda utilizados filtros e efeitos visuais que tentam simular uma falta de sintonia nessa realidade distópica, distorcida enquanto percepção e desregulada em essência existencial. Por fim, destacamos que tais elementos representam uma resistência transbinária, evidenciando a complexidade de nuances que (re)existem em nossas realidades e são reduzidas ao maniqueísmo binário atual.

REFERÊNCIAS

- ASCOTT, Roy. Quando a Onça se Deita com a Ovelha: a Arte com Mídias Úmidas e a Cultura Pós-biológica, in: *Arte e Vida no Século XXI – Tecnologia, Ciência e Criatividade*, Diana Domingues (org.), São Paulo: Editora Unesp, 2003, p.273-284.
- AYERBE, Luis Fernando. *O ocidente e o resto: a América Latina e o Caribe na cultura do império*. 1ª ed. Buenos Aires: Clacso, 2003.
- BAUDRILLARD, Jean. *Simulacros e Simulações*. Lisboa: Relógio D'Água, 1991.
- BAUMAN, Zygmunt. *Amor líquido*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
- BLAVATSKY, H.P. *A Doutrina Teosófica: Recensão de seus Textos Fundamentais*. São Paulo: Hemus, 1975.

BOURRIAUD, Nicolas. *Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo*. São Paulo: Martins, 2009.

BRAIDOTTI, Rosi. *Posthuman Knowledge*. Medford, MA: Polity, 2019.

FRANCO, Edgar Silveira. Ascensão e Ocaso no Universo Ficcional Transmídia da Aurora Pós-Humana. In: *Literartes*, n.17, USP, 2022a. Url: [Vista do Ascensão e Ocaso no Universo Ficcional Transmídia da Aurora Pós-Humana \(usp.br\)](#) acessado em 23 de maio de 2023.

_____. O Binarismo Anticósmico: por uma poética artística transmídia crítica ao extremismo contemporâneo. In: *Existências - Anais do 31º Encontro Nacional da ANPAP*. Recife, 2022b.

_____. Processo criativo de Noisigil: sigilo sonoro ocultista do Posthuman Tantra. In: *Teccogs: Revista Digital de Tecnologias Cognitivas*. TIDD | PUC-SP, São Paulo, n. 15, p. 91-107, jan-jun. 2017. Url: <https://revistas.pucsp.br/teccogs/article/view/51841/34518> acesso em 23 de maio de 2023.

GURDJIEF, G.I. *Em busca do ser: o quarto caminho para uma nova consciência*. São Paulo: Pensamento, 2017.

HAN, Byung-Chul. *Agonia do Eros*. Petrópolis: Vozes, 2017.

HAN, Byung-Chul. *Favor fechar os olhos: em busca de um outro tempo*. Trad. Lucas Machado. Petrópolis, RJ: Vozes, 2021.

RIBEIRO, Sidarta. *O oráculo da noite: a história e a ciência do sonho*. 1ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

Como citar este texto:

FRANCO, Edgar S.; FELIPE, Frederico C. Defecating Blood, Oil and Nanorobots: processo criativo de uma videoarte que se insurge contra o binarismo anticósmico. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-13.